

Artículo de Investigación

Animación a la lectura por medio de códigos QR: una experiencia en parques de la ciudad de Cuenca-Ecuador

Reading Promotion Through QR Codes: An Experience in the Parks of Cuenca-Ecuador

Autor:

Ana Isabel Cueva Sempértegui¹, Julia Isabel Avecillas Almeida²

¹Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador, cuevaanaisabel@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1108-5102>

²Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador, javecillas@uazuay.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0003-3482-8263>

Reception: 10-December-2024 **Acceptance:** 11-January-2024 **Published:** 01-February-2025

Autor de Correspondencia: Ana Isabel Cueva Sempértegui, cuevaanaisabel@gmail.com

Como citar este artículo:

Cueva Sempértegui, A. I., & Avecillas Almeida, J. I. (2025). Animación a la lectura por medio de códigos QR: una experiencia en parques de la ciudad de Cuenca-Ecuador. *Sapiens International Multidisciplinary Journal*, 2(1), 186-197. <https://doi.org/10.71068/3mtb2x69>

Resumen

Promover a la accesibilidad del libro y la cultura es una de las principales acciones de la Animación a la lectura sostenible. En este contexto, la presente investigación, fundamentada en la Didáctica de la Literatura Sociocultural, tuvo como objetivo diseñar una propuesta de Animación a la Lectura en parques de la ciudad de Cuenca-Ecuador por medio de códigos QR. La metodología aplicada fue cualitativa, de tipo fenomenológica con un alcance descriptivo. Se establecieron tres fases en la investigación: la primera fue la elaboración de un repositorio de Literatura Infantil y juvenil categorizado por edades, por medio de la una página web de acceso libre mediante códigos QR. Luego se difundió la propuesta en parques de la ciudad de Cuenca; y finalmente, se interpretaron las percepciones y respuestas de los usuarios. Por medio de la observación participante y el registro de visitas, se pudo determinar que el código QR es una alternativa adecuada de promoción de espacios digitales educativos, los usuarios que mayor interés demostraron fueron los padres de niños preescolares y los adolescentes. Se concluye que las herramientas digitales son una alternativa muy significativa para mitigar las brechas de accesibilidad al libro y a la lectura que, lamentablemente marcada entre la escuela pública y privada.

Palabras clave: animación a la lectura, parques de la ciudad de Cuenca, Literatura infantojuvenil, códigos QR.

Abstract

Promoting the accessibility to books and culture is one of the main actions of Sustainable Reading Promotion. In this context, the aim of the research, based on the Didactics of Sociocultural Literature, was to design a proposal to encourage reading on parks in Cuenca employing QR codes. The applied methodology was qualitative and phenomenological, based on a descriptive intervention. This research consisted of three phases: first, setting up a children's and youth literature web repository categorised into age groups, freely accessible through QR codes. Then, the dissemination of the proposal in parks in Cuenca. And finally, the interpretation of users' perceptions and responses. Web analytics provided the following outcomes: QR codes are a suitable alternative for promoting digital educational spaces; the users who showed the highest interest were the parents of preschool children and adolescents. In conclusion, digital tools are a notable alternative to lessen the gap in accessibility to books and reading, which unfortunately marks a difference between public and private schools.

Keywords: reading encouragement, parks in Cuenca, children's literature, QR codes

1. INTRODUCCIÓN

La Animación a la Lectura es uno de los campos de acción más significativos de la Didáctica de la Literatura. Desde el enfoque sociocultural, se aleja de todo tipo de prescripciones y estrategias estandarizadas; y, por el contrario, busca responder a las heterogéneas necesidades de cada contexto, respetando las subjetividades de sus lectores (Avecillas y Ordóñez 2020) y promueve a la democratización de la lectura en diferentes ámbitos. Por su parte, el rol de la tecnología en las prácticas de animación a la lectura enriquece las posibilidades de acceso y de motivación, puesto que pone a disposición de los jóvenes lectores, distintos formatos y recursos, ya sea por medio de imágenes, videos o gráficos (Santos 2017), o recursos abiertos que ayudan de manera decisiva a buscar múltiples opciones en concordancia con la diversidad de lectores.

En el ámbito ecuatoriano, tanto desde la educación formal como desde otros escenarios, la accesibilidad al libro proyecta uno de los tantos efectos de las inequidades socioeconómicas. El canon literario escolar ecuatoriano, dirigido a la escuela pública, es profundamente restringido. La falta de bibliotecas escolares, el escaso número de lecturas en los libros de texto oficiales, la deficiente formación docente para seleccionar adecuadamente los textos y generar procesos de mediación lectora acertados, entre otras causas; trae como consecuencia una brecha profunda entre la escuela pública y privada. Y es que, el sector privado al contar con colecciones escolares que oferta el mercado editorial mitiga de alguna manera estas deficiencias; pues no solo cuentan con obras literarias diversas, sino que, además, a estas, generalmente le acompañan como apéndices de los textos, recomendaciones sobre estrategias de mediación y animación lectora que apoyan la labor docente y la lectura infantil.

Por todo esto, proponer proyectos de Animación a la Lectura que busquen trascender, a partir de una sostenibilidad económica y temporal, requiere, en una primera instancia, pensar en el asunto del libre acceso. Por su puesto, este es uno de los ámbitos de abordaje prioritarios; que implica generar los medios para procesos de mediación acertados. En este marco, el objetivo de la presente investigación fue diseñar una propuesta de Animación a la Lectura en parques de la ciudad de Cuenca-Ecuador por medio de códigos QR.

2. DESARROLLO

La lectura literaria es un proceso sociocognitivo que, desde edades tempranas, aporta de manera significativa al desarrollo de los niños. Algunas de las contribuciones más destacables con su formación son sin duda, la generación de un pensamiento crítico, la reflexión, la creatividad, el incremento de vocabulario y el fortalecimiento emocional y social (Cerillo 2013; Gallardo y León 2016).

Su enseñanza y motivación son preocupación de la Didáctica de la Literatura, concebida como un campo disciplinar que posee sus propios actores, conjunto de saberes, preguntas y objetivos (Altamirano 2016). Se explica a la enseñanza de la literatura como la construcción de conocimientos acerca de autores, obras, términos literarios, análisis y comprensión de los textos, entre otros aspectos; mientras que la animación a la lectura hace referencia a toda esa serie de estrategias metodológicas que buscan despertar el placer por las prácticas lectoras (Avecillas y Ordóñez 2020).

El objetivo de la animación a la lectura es la creación de hábitos lectores y la necesidad de leer. Es así como, la animación a la lectura se considera como un campo de acción dinámico en el que, el mediador

cumple un rol protagónico, al mismo tiempo que, la escucha a los jóvenes lectores, marcará las vías de una acción responsable (Altamirano 2013; Munita, 2017).

Uno de los ámbitos principales, tanto de la Didáctica de la Literatura como de las prácticas de Animación a la Lectura, se encuentra en el asunto del canon literario que se define como la selección del corpus y los modos de leer que subyacen de esa selección (Piacenza 2015), tanto en el marco de la escuela formal como en prácticas informales. La literatura infantil y juvenil (LIJ) cumple un rol fundamental en cuanto se convierte en la literatura de mayor vínculo con los niños y jóvenes.

Por su parte, las TICs son un componente primordial en el asunto de la animación a la lectura, en cuanto abre un escenario muy amplio en beneficio de la accesibilidad al libro y a la cultura (Jumbo et al., 2022). La UNICEF (2017) refiere que, la introducción de recursos tecnológicos y metodologías innovadoras es hoy uno de los objetivos de la educación. La Constitución de la República del Ecuador (2008) prescribe que, el acceso a la cultura y al libro, es un derecho que garantiza una educación de calidad. En tal sentido, la lectura a partir de medios tecnológicos ha abierto un nuevo panorama a la democratización del acceso a la lectura, pues propicia espacios más amplios de difusión de obras y autores.

Varios estudios evidencian la relación entre TICs y animación a la lectura, y cómo estos medios pueden ser herramientas fundamentales tanto de difusión de obras y autores, como también de procesos de mediación lectora (Avecillas y Ordóñez 2020; Jumbo et al., 2022). En varios de estos mismos estudios, se evidencia la eficacia de los códigos QR como herramientas de apoyo a los procesos formativos (Arteaga 2016; Gómez-Gonzalvo et al., 2015; Jiménez et al. 2019).

3. METODOLOGÍA

El estudio elaborado fue de carácter cualitativo por medio de un diseño fenomenológico, ya que, pese a que usó una cuantificación de ingresos e interacción con el material generado, no se estableció ningún tipo de interpretación estadística de los datos. Desde el enfoque cualitativo se analizó discursos tanto literarios como de las narrativas de los usuarios que accedieron al recurso generado.

El contexto en el que se realizó el proyecto fue en la ciudad de Cuenca-Ecuador, y específicamente, dos parques de la ciudad: el “Parque de la Madre” y el “Parque El Paraíso”. La difusión del proyecto estuvo dirigida a familias que asistían a dichos espacios de recreación. Por su parte, la población beneficiada del proyecto corresponde a niños y adolescentes en edades comprendidas entre 3 a 15 años. La medición de la interacción en cada parque; así como en las redes sociales, correspondió a una jornada de 48 horas de difusión de la propuesta.

Procedimiento

En consonancia con los objetivos específicos del estudio, se aplicaron tres fases según el siguiente detalle:

Fase 1: Generación del repositorio de autores de la LIJ. Para la selección de autores, se procedió a la revisión de antologías de libre acceso, estudios de la crítica literaria, además de otros proyectos de animación a la lectura puestos en práctica con niños y jóvenes de la ciudad, y que hayan evidenciado resultados por medio de estudios empíricos publicados. Además, se envió una invitación a escritores

de LIJ ecuatoriana para que formen parte de la selección de textos difundidos mediante esta propuesta, con el aporte de textos inéditos.

De esta manera se procedió a realizar el repositorio de obras en base a los siguientes criterios de selección: género literario, edades comprendidas entre 3 a 5 años, 6 a 8 años, 9 a 12 años y 13 a 15 años, nacionalidad de los autores: universales, latinoamericanos y ecuatorianos, paridad de género, variación temática, calidad literaria y estética, reconocimiento por la crítica literaria. Para determinar las características discursivas que permitieron categorizar los textos por edades, se consideraron criterios de expertos de la Didáctica de la Literatura como: María Teresa Colomer (2005); Gustavo Bombini (2017); María Teresa Andruetto (2008) entre otros.

Fase 2: Creación de la página Web y generación y difusión de los códigos QR. La página web tuvo una estructura sencilla, considerando los usuarios a los que estaba dirigida. Para su creación se utilizó la plataforma wix.com, la cual permitió desarrollar los aspectos técnicos y funcionales del proyecto; es decir, se crearon botones enlazados a cada sección de la página web y, por otro lado, se generaron enlaces con *Google analytics* para medir el tráfico, los clics; y así lograr un resultado exacto de datos. Dentro de las opciones habilitadas en la página estuvo la de recibir comentarios y correos de los usuarios.

Fase 3: Difusión del proyecto en parques de la ciudad de Cuenca y redes sociales.

Para la implementación del proyecto se realizó una campaña en parques de la ciudad en la que se entregaron volantes con el código QR para ser escaneado. La campaña se tituló con el mismo nombre del proyecto: “Cuenca Lee Libre” y se llevó a cabo en los dos parques delimitados. En esta fase, se consideró un registro de observación de la percepción de algunos usuarios, de manera aleatoria. Cada jornada de difusión se analizó por un periodo de 48 horas. A la vez, del registro verbal de la respuesta de algunos usuarios y del registro de visitas en la página web. La difusión del proyecto mediante redes sociales se realizó por medio de Facebook, Instagram y WhatsApp.

En el estudio se utilizaron las herramientas de la plataforma y enlaces con *Google analytics*, los mismos que se registraron en el programa Microsoft Excel, para los datos numéricos de registros e ingresos. Para la valoración de las percepciones de los usuarios, se utilizaron: registro de observación, basado en las siguientes categorías: conocimiento sobre uso de códigos QR, tipos de teléfono de uso, respuesta a la página web; registro de narrativas de usuarios; registro de visitas en la página web.

Finalmente, el método de interpretación de resultados fue de tipo cualitativo descriptivo, por medio de un análisis de categorías resultante de las narrativas de los usuarios.

4. RESULTADOS

A continuación, se describen los resultados obtenidos en las tres fases de la investigación:

3.1 De la construcción del repositorio de la LIJ universal, latinoamericana y ecuatoriana:

En cuanto al corpus elegido, se determinó un total de 12 textos ecuatorianos; 20 textos latinoamericanos y 28 universales. La diferencia en el número de textos responde a la accesibilidad y autorización de uso de los textos. Sin embargo, la propuesta tuvo como propósito generar una gama significativa de posibilidades lectoras, deconstruyendo la tendencia eurocéntrica que tradicionalmente ha constituido el canon literario escolar ecuatoriano.

3.2 De la construcción de la página Web:

Con respecto al diseño de la página web, esta estuvo constituida por ventanas. En una primera parte, se desarrolló una breve explicación del proyecto y su objetivo, seguido de cuatro divisiones según el rango de edad de las obras, dentro de las cuales se colocó la foto de la portada de cada una y el nombre de su autor. Finalmente se procedió a generar el código QR.

Gráfica 1

Código QR de la página Web “Cuenca lee libre”

Fuente: elaboración propia

3.3 Resultados de la difusión en parques de la ciudad de Cuenca y redes sociales:

Gráfica 1

Número de ingresos por medio de códigos QR en la campaña del Parque de la Madre

Nota: De acuerdo con la gráfica se pudo observar que ingresaron a la página Web, un total de 259, en la edad de 3-5 años, 77; de 6 a 8 años, 61; de 9 a 12 años, 60; y finalmente de 13 a 15 años, 61.

Fuente: elaboración propia

Gráfica 2

Número de ingresos por medio de códigos QR en la campaña del Parque El Paraíso

Nota: De acuerdo con la gráfica se pudo observar que ingresaron a la página Web, un total de 383, en la edad de 3-5 años, 106; de 6 a 8 años, 90; de 9 a 12 años, 97; y finalmente de 13 a 15 años, 90.

Fuente: elaboración propia

3.3 Resultados de campaña de difusión en redes sociales

Gráfica 3

Número de ingresos por medio de la página web difundida por redes sociales

Nota: De acuerdo con la gráfica se pudo observar que ingresaron a la página Web, un total de 545, en la edad de 3-5 años, 157; de 6 a 8 años, 121; de 9 a 12 años, 120; y finalmente de 13 a 15 años, 147.

Fuente: elaboración propia

En cuanto a los resultados concernientes a las percepciones de usuarios sobre la página web se pudo determinar que existió una necesidad de formación de los usuarios sobre el uso de los códigos QR, sobre todo para generaciones mayores a 30 años; la mayoría de las personas contaban con teléfonos inteligentes que permitieron el libre acceso a la página Web. Por otra parte, se identificó que el recurso les resultó mayormente interesante a los padres de niños menores de cinco años, quienes consideran que no es fácil hacer una adecuada selección en el internet para esta edad. También se reportaron casos

de docentes que refirieron que este puede ser un excelente recurso para trabajarlo en procesos de mediación lectora en las aulas. En cuanto a la difusión de redes sociales, hubo una mayor interacción de adolescentes con el proyecto.

Finalmente, las visitas en la página web, evidenciaron una respuesta favorable de los usuarios por medio de sus diversas narrativas, las cuales resumen el interés y validación del proyecto, principalmente por padres y adolescentes.

5. DISCUSIÓN

La selección de un corpus literario para un proceso de fomento a la lectura es uno de los actos más responsables en el ámbito de la Didáctica de la Literatura, puesto que, de ello puede derivar el éxito por la motivación lectora o la aberración a la práctica lectora (Jumbo et al., 2022). En la presente investigación se tuvo un cuidado muy significativo en este proceso, donde lo prioritario era pensar en los lectores y no en el gusto del investigador.

Para ello, revisar las recomendaciones didácticas de expertos, y hacer una lectura minuciosa de los textos, aseguró una elección óptima y categorización adecuada. A propósito, Campo (2010) refiere que selección oportuna, teniendo en cuenta a varios géneros literarios como la poesía, la narrativa, el teatro, la novela, etc., otorga una gran cantidad de posibilidades a los lectores de identificarse con sus intereses. Además, insiste en la importancia de cuidar la selección del vocabulario, la calidad del humor, las intenciones educativas y la complejidad de interpretación en las distintas edades para quienes se plantea un proyecto de Animación a la lectura.

El dotar a los niños de un corpus diverso, amplía las posibilidades de motivación e interés que conlleva a la construcción de prácticas lectoras significativas (Jumbo et al., 2022). Moro (2015) afirma que la variedad temática de las obras expuestas a los lectores es de gran importancia tomando en cuenta la diversidad de intereses inclusive en niños de la misma edad.

Varios estudios coinciden en la importancia de una buena selección de textos literarios para promover prácticas lectoras críticas, participativas y democráticas. En este ámbito, sobresalen trabajos que proponen un canon literario escolar divergente al oficial en el contexto escolar. Así, por ejemplo, un estudio realizado por Alvarado y Fernández de Córdova (2021) quienes propusieron la construcción de un canon con perspectiva de género en el que, se dé un valor fundamental a la literatura escrita por mujeres, evidenció que hacer una ruptura del canon oficial puede conllevar a una mejor práctica lectora en un contexto específico. Esta propuesta surgió como una forma de reivindicación del currículo de República Dominicana, que históricamente se ha caracterizado por poseer un canon literario escolar patriarcal.

En nuestro contexto, la LIJ ecuatoriana, es una de las literaturas más restringidas al acceso público. Con relación a ello, Avencillas y Jumbo (2021) mencionan que en la construcción de antologías literarias Yo Leo, constituyentes a una propuesta de un canon literario escolar oficial, que surgió del Plan Nacional “José de la Cuadra” (2019-2021), predominan los autores latinoamericanos y europeos, segregando a la literatura infantil ecuatoriana, o dejándola, una vez más, como una literatura exclusiva de lecturas del sector educativo privado. Por ello resulta fundamental promover y difundir la LIJ ecuatoriana, para que todos los sectores tengan acceso a ella. Más aun, si nuestra literatura responde a contextos próximos de

nuestros pequeños lectores; lo cual contribuye para hacer de la lectura prácticas situadas indispensables para la motivación.

Por su parte, el asunto de la lectura, si bien debe ser una preocupación de la educación formal, requiere procesos de promoción y de participación informales para considerarla como una actividad espontánea y de entretenimiento, sin estar relacionada siempre, de manera directa con una actividad obligatoria, que, por lo general, responde a una calificación. Al animar a la lectura en lugares fuera de la escuela, aquellos que la rechazan, descubrirán maneras entretenidas de adentrarse en el mundo lector; y, por otro lado, aquellos lectores que la disfrutan comprenderán que existen más contextos para leerla (Morales et al 2005).

En este ámbito, el presente proyecto pretendió promover a la lectura más allá de un aula de clase, o inclusive de una institución. Así, buscó instaurar una propuesta de accesibilidad a la LIJ, en la que los usuarios puedan ser tanto niños de escuelas públicas como privadas; pero, además, estuvo dirigido a los hogares, escenario en el que se estima se inicie la animación a la lectura de todo niño. Escalante y Caldera (2008) refieren que, cuanto más enriquecedor sea el entorno en el que se desenvuelve el niño, mayor será su desarrollo del lenguaje, creatividad y motivación por obras literarias; por ende, niños que mantienen contacto con literatura infantil desde edades tempranas en casa, tienen más posibilidades de ser potenciales lectores; y por ende, augurar éxito en su formación académica futura.

Por otro lado, dotar a los niños y jóvenes de un grupo de lecturas diversas, para cada edad, promueve a la libre elección. Es decir, a que, a partir de una primera mirada, en una primera descarga, por medio de un título o de una ilustración, el joven lector elija, decida, sea el actor principal en su propio proceso de lectura. Arias (2018), menciona los beneficios de que sean los lectores los que decidan las obras, irrumpiendo con un sentido de obligatoriedad y promoviendo a la formación del pensamiento crítico, la autonomía personal y la capacidad para tomar decisiones.

De acuerdo con los resultados de este estudio, no hubo una diferencia significativa entre los rangos de edad de descarga de los materiales de la página Web, aunque hubo una pequeña tendencia de mayor interés de los padres de niños de 3 a 5 años, y adolescentes, lo que permitiría sostener la importancia de promover a la lectura en todas las edades, pues, tanto niños como jóvenes, se interesan por el acceso al libro. Por su puesto, las malas experiencias en la educación formal, la obligatoriedad en la lectura ha sido una de las principales razones para que, a mayor edad, los niños y jóvenes pierdan el interés por leer. En tal sentido, se requiere buscar estrategias y medios que estén contextualizados a la realidad de nuestros niños y jóvenes, y; las Tics, son sin duda, una de las principales vías posibles.

Varios estudios evidencian la eficacia de las tecnologías en procesos de animación a la lectura. En un estudio realizado en Cuenca por Ordoñez, Jumbo y AVECILLAS (2022, 302), se describe el proceso de ejecución de 5 proyectos de animación a la lectura con modalidad virtual, en el marco de la pandemia Covid 19. Los resultados demostraron un incremento significativo de la motivación lectora, la comprensión y las percepciones sobre la lectura; concluyendo así el aporte de la tecnología en las prácticas de mediación lectora.

Con relación a los códigos QR y los resultados óptimos de su uso en este estudio, se refiere que estos pueden ser utilizados en cualquier etapa educativa poniendo a disposición de niños y jóvenes, materiales en diversos formatos y de rápido acceso mientras favorecen la interacción con la literatura, aumentan su autonomía, interés y mejoran su competencia lectora y digital (Santos, 2017, 144). Estudios realizados sobre el uso de los códigos QR, con finalidades educativas, muestran los beneficios y aportes a los aprendizajes de los niños y jóvenes; así lo demuestra el estudio realizado en Venezuela por Arteaga

(2016, 41), en el que se implementó códigos QR en la cátedra de literatura para almacenar lecturas, artículos e investigaciones de interés para los estudiantes; los resultados nuevamente demuestran un aumento en el interés de los lectores y una mayor vinculación con la lectura y la investigación; considerando a los códigos QR como una herramienta educativa propicia para el aprendizaje en la aulas. En este mismo ámbito, un estudio realizado en Taiwán, en el que la propuesta fue trabajar con una página web con contenidos audiovisuales de interés y que podía ser escaneada mediante un código QR, ubicado al aire libre, demostró la gran interacción de los estudiantes con el código y el disfrute al poder hacerlo fuera de las aulas de clase (Lai et al. 2013, 58).

Se debe mencionar, además, que utilizar códigos QR, para la animación a la lectura, representa un proyecto sostenible para la educación del futuro; debido a que la página web se mantiene con el paso del tiempo y puede ser modificada para agregar ya sea nuevas obras literarias o incluso actividades o información adicional. Al ser de libre acceso, se garantiza el alcance a varios sectores de la población y se podría aumentar su promoción también dentro de las escuelas u otros espacios como bibliotecas.

6. CONCLUSIÓN

Tras el presente estudio, se concluye que, la Animación a la lectura requiere prácticas encaminadas hacia la democratización del acceso al libro y a la lectura. En ese ámbito, la presente investigación alcanzó el objetivo planteado, a través de la implementación de un proyecto de Animación a la lectura en parques de la ciudad de Cuenca-Ecuador por medio códigos QR. Asimismo, se refiere que, la Animación a la lectura no puede limitarse a un trabajo netamente escolar, y debe buscar mecanismos que permitan alcanzar escenarios, igual o inclusive más significativos que las aulas, como, por ejemplo, los hogares.

La creación del repositorio de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) y su difusión mediante códigos QR han permitido un acceso más equitativo a la literatura, especialmente en contextos donde la disponibilidad de textos ecuatorianos y latinoamericanos es limitada. Esta iniciativa contribuye a la diversificación del canon literario escolar y fomenta una mayor representatividad de obras regionales, lo que favorece la construcción de prácticas lectoras más inclusivas y situadas.

Por su parte, el uso de las tecnologías, y en el caso específico de este estudio, mediante códigos QR de acceso a una página web, que actúa como una suerte de repositorio de literatura categorizada bajo lineamientos pertinentes y dirigidos a diferentes edades, ha resultado una opción sostenible, pues, el acceso queda abierto, y las posibilidades de mayor difusión son muy amplias. La respuesta de los usuarios demostró la importancia de esta propuesta, la misma que puede convertirse en una herramienta familiar, escolar y personal, que, a largo plazo, seguirá abierta a la lectura de nuevos niños y jóvenes.

La difusión del proyecto en parques y redes sociales ha evidenciado el potencial de las herramientas digitales para incentivar la lectura fuera del ámbito escolar. Además, se identificó la necesidad de formación en el uso de códigos QR en adultos mayores de 30 años, lo que sugiere que la alfabetización digital sigue siendo un desafío. El interés expresado por docentes y padres destaca la viabilidad de integrar esta iniciativa en espacios educativos formales e informales para fortalecer la mediación lectora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Altamirano, F. (2013). El contagio de la literatura: otra mirada de la didáctica de la literatura. *Dialogía*, 1(7), 227-244. <https://journals.uio.no/Dialogia/article/view/755/655>
- Altamirano, F. (2016). “Didáctica de la literatura: ¿cómo se contagia la literatura?” *La Palabra*, (28), 155-171. <http://www.scielo.org.co/pdf/laplb/n28/n28a11.pdf>
- Alvarado, S y Fernández, C. (2021). Canon literario escolar desde una perspectiva de género: Revisión del diseño curricular dominicano y de las propuestas editoriales para el nivel secundario. *Collectivus, Revista de Ciencias Sociales*, 1(8), 49-73. <https://doi.org/10.15648/Collectivus.vol8num1.2021.2955>
- Andruetto, M. (2008). Hacia una literatura sin adjetivos. *Imaginaria. Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil*, (242), 1-8. <https://imaginaria.com.ar/2008/11/hacia-una-literatura-sin-adjetivos/>
- Arias, G. 2018. La lectura crítica como estrategia para el desarrollo del pensamiento lógico. *Revista Redipe*, 7(1), 86-94. <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/419>
- Arteaga, F. (2016). QR académico: una propuesta didáctica emergente con apropiación de la cultura juvenil. *Revista venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, 2(6): 40-55. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5813612>
- Avecillas, J y Jumbo, A. (2021). Canon literario escolar: una aproximación crítica a la propuesta interdisciplinar del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. *Revista Pie de Página*, 6(1), 133-146. <http://piedepagina.uartes.edu.ec/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/PiePag6-1erSem.pdf#page=134>
- Avecillas, J y Ordóñez, F. (2020). La animación a la lectura desde la didáctica de la literatura sociocultural: una propuesta de transformación social. *CIEG. Revista Arbitrada del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales* 44, 221-229. [https://www.grupociieg.org/archivos_revista/Ed.44\(221229\)%20Avecillas,%20Ordenez_articulo_id654.pdf](https://www.grupociieg.org/archivos_revista/Ed.44(221229)%20Avecillas,%20Ordenez_articulo_id654.pdf)
- Bombini, G. (2017). Mediación editorial: una dimensión pendiente en las consideraciones sobre el canon literario escolar. *Catalejos. Revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños*, 21(4), 19-34. <http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/catalejos/article/view/2198/2309>
- Campo, Y. (2010). Una experiencia didáctica sobre la enseñanza de la literatura infantil en el ámbito universitario, *Revista Paramillo*, 2(25), 163-174. <https://www.ucat.edu.ve/web/wpcontent/uploads/2019/02/PARAMILLO-25-2010-Web.pdf#page=165>
- Cerillo, P. (2013). *Literatura Infantil y Juvenil y educación literaria*. Ediciones Octaedro. <https://elibro.net/es/lc/uazuay/titulos/61892>
- Colomer, T. (2005). “El desenlace de los cuentos como ejemplo de las funciones de la literatura infantil y juvenil”. *Revista de Educación*, número extraordinario, (1), 203-216. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/68808>
- Constitución de la República del Ecuador. (2008). *Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008*. https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf
- Escalante, D. y Caldera, R. (2008). Literatura para niños: una forma natural de aprender a leer. *Educere*, 43(12): 669-678. <http://ve.scielo.org/pdf/edu/v12n43/art02.pdf>

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2017). *Niños en un mundo digital*. UNICEF. <https://www.unicef.org/media/48611/file>
- Gallardo, P. y León, J. (2016). *El cuento en la literatura infantil*. Wanceulen Editorial. <https://elibro.net/es/lc/uazuay/titulos/33736>
- Guerrero, M.A. (2016). La investigación cualitativa. *INNOVA*, 2(2): 1-9. <https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3645/3/document.pdf>
- Gómez-Gonzalvo, F., Atienza, R. y Mir-Daud, M. (2015). “Revisión bibliográfica sobre usos pedagógicos de los códigos QR”. *Revista d'innovació educativa*, 1(15), 29-38. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349543461004>
- Jiménez, V., Llopis, C., Calaforra, P., Almagro, P., Alvarado, J. y Puente, A. (2016). Utilización de códigos QR para la evaluación continua en educación superior. *Tecnología, Ciencia y Educación*, 1(5), 65-85. <https://doi.org/10.51302/tce.2016.97>
- Jumbo, A., Ordóñez, F., y Avelillas, J. (2022). Animación a la Lectura en tiempos de resistencias: Experiencias en el contexto de la pandemia Covid – 19. *CIEG. Revista Arbitrada del Centro Internacional de Estudios Gerenciales*, 56, 302-314. <https://revista.grupociieg.org/wp-content/uploads/2022/06/Ed.56302-314-Ordenez-et-al.pdf>
- Lai Hsin, Ch., Li Wen, Sh., Yu-Lin, F., Ying-Tien, W. (2013). The implementation of mobile learning in outdoor education: application of QR codes. *British Journal of Educational Technology*, 2(44), 57-62. <https://berajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-8535.2012.01343.x>
- Morales, Ó., Rincón, A. y Tona, J. (2005). Consideraciones pedagógicas para la promoción de la lectura dentro y fuera de la escuela. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 1(10), 195-218. <https://www.redalyc.org/pdf/652/65201011.pdf>
- Moro, D. (2015). *Corpus literario escolar: Análisis de los criterios de selección, Lectura y escritura del discurso literario*. Cátedra UNESCO. Universidad Nacional de Córdoba.
- Munita, F. (2017). La didáctica de la literatura: hacia la consolidación del campo. *Educacao e Pesquisa*, 2(42), 379-392. <https://www.scielo.br/j/ep/a/FNMBd37MM3JXTScF7QTR9Pf/abstract/?lang=es>
- Piacenza, P. (2015). El canon escolar entre la biblioteca y el mercado. *Catalejos. Revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños*, 1(1), 109-130. <http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/catalejos/article/view/1491>
- Santos, Inmaculada. 2017. Lectura enriquecida en español y en lengua extranjera (inglés y francés) a través de códigos QR. *ReSed. Revista de Estudios socioeducativos*, (5), 144-151.
- UNICEF (2017) *Estado mundial de la infancia 2017. Niños en un mundo digital*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. <https://www.unicef.org/media/48611/file>

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.